

ENHANCING SCREENING EFFICIENCY BY OPTIMISING ORE FEED IN THE CRUSHING CYCLE

Mihail Petrov, Teodora Yankova, Nikolay Nestorov, Irena Grigорова

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: m.petrov@mgu.bg

ABSTRACT. The efficiency of screening has a significant impact on the granulometric preparation of raw materials and is crucial for the production of high-quality concentrates, improving technological parameters, and reducing production costs. The feeding of ore in crushing processes is a key factor in screening, as the optimisation of the feed material directly depends on the load on the screens. This article presents the results of implementing an innovative technique to optimise the ore feed in the crushing and screening cycles. The optimisation of ore feed to the preliminary stages of granulometric preparation leads to increased productivity in the crushing sections, reduced operational time, and lower electricity consumption. As a result, improved efficiency is achieved in terms of enhancing subsequent process stages and reducing the production cost in the final concentrates.

Key words: screening, efficiency, granulometric preparation.

ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕСЯВАНЕ, ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ ЗАХРАНВАНЕТО НА РУДА В ПРОЦЕСА НА ТРОШЕНЕ

Михаил Петров, Теодора Янкова, Николай Несторов, Ирена Григорова

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ: Ефективността на пресяване има съществено влияние върху зърнометричната подготовка на суровините и играе решаваща роля за осигуряване на високо качество на произведените концентрати, подобряване на технологичните параметри и намаляване на производствените разходи. Подаването на рудата в процесите на трошене играе важна роля върху пресяването, като оптимизирането на подавания материал пряко зависи от натоварването на ситата. В настоящата статия се представят резултатите от внедряването на иновативна техника за оптимизация на подаването на изходната руда в процесите на трошене и пресяване. Оптимизацията на подаването на изходната руда към предварителните етапи на зърнометричната подготовка води до повишена производителност на трошачните отделения, намаляване на работното време и понижаване на разходите за електрическа енергия. В резултат на това се постига по-добра ефективност в последващите процеси на технологичната верига и намаляване на себестойността на произведените концентрати.

Ключови думи: пресяване, ефективност, зърнометрична подготовка.

Въведение

В миннодобивната индустрия ефективното пресяване на минералните суровини е от съществено значение за постигане на високи технологични резултати и намаляване на загубите в процеса на нейната преработка. Необходимо е да се отчита и степента на фрагментация на рудата още по време на нейното изземване (Terziyski et al., 2021). Подобряването на процеса на пресяване, чрез внедряване на нови технологии, може да доведе до по-добро разпределяне на материала, намаляване на циркулационния товар и оптимално използване на енергийните ресурси. Минните компании често се сблъскват с предизвикателства, свързани с хронично запушване на ситовите повърхности, вследствие на различни фактори - амплитудата на вибрации, размер на отворите на ситовите повърхности и количеството на подавания материал. Това води до чести престои, ниска ефективност и износване на ситовите повърхности (Andoh et al., 2021). Важна роля за технико-икономическите показатели при обогатяването на минералните суровини има ефективността на технологичните предварителни процеси на обогатяване – трошене, пресяване и смилане.

Според Мочев и Григорова (2015) трошенето и пресяването представляват съставни части на първия по-прецизно управляван стадий на намаляване на размерите при преработката. Това е и главният процес при производството на готови едрозърнести материали с дефиниран размер или пък е подготвителен процес за следващите операции на редуция на размера (Мочев, Григорова, 2015). При схемите на пресяване често се

наблюдават загуби, свързани с неефективно разделяне на частиците, запушване на ситата и прекомерно натоварване на трошачното отделение. В резултат на това се намалява производителността и се увеличават разходите за електроенергия. Намалената ефективност на тези процеси води до понижаване на показателите в последващите процеси на флотация и обезводняване на концентратите със следваща загуба на ценни компоненти в отпадъка. Оптималната ефективност на пресяване способства за по-добро разпределение на различните класове на материала в процеса на трошене, което от своя страна благоприятства повишаването на технологичните показатели при обогатяването. Постига се необходимото качество на получаваните концентрати, съответстващо на изискванията за металургична преработка, редуцират се загубите на ценни компоненти и се намаляват експлоатационните разходи.

Една от главните цели на оптимизацията в дейността на трошачните отделения е внедряването на иновативни техники в схемите на трошене и пресяване, което да осигурява ефективно разпределение на частиците, повишаване производителността на трошачните отделения, постигане на положителен икономически ефект с по-ниска себестойност на 1 тон преработена руда. Една такава иновация в процеса на пресяване е Тумблерното пресяване, което използва триизмерно елипсоидно движение за разделяне на много фините частици от по-едрите (Balasubramanian, 2017).

В настоящата статия се разглеждат резултатите от внедряване на честотен преобразувател NIETZ тип AT20, 380 V, 3.7 kW, оптимизиращ честотата на работа на

пластинчат питател. Отделено е внимание върху ефективността на пресяване и времето на работа на трошачния цех. Преди внедряването на честотен преобразувател задвижването на питателя беше равномерно, подаваната руда в процеса на трошене в определени периоди бе в по-голямо от необходимото количество, в резултат на което се получават по-ниска производителност и по-високи експлоатационни разходи в ОФ.

Материал и методика

Оловно-цинковата руда, добивана в рудник Тораница, Република Северна Македония се преработва в ОФ Тораница, до която се транспортира с помощта на ж.п. транспорт. Рудата постъпва в приемен бункер с вместимост 600 t, с размер на отворите 500x500 mm. Средните съдържания на олово и цинк в рудата са съответно 3.2 % и 1.8 %, а относителното тегло на рудата е 3.1 g/cm³. Влажността на оловно-цинковата руда варира в интервала 6 – 12%, съдържанието на глина е от 2 до 3%. Съдържание на влага в глината е от 14 до 16 %.

За определяне ефективността на пресяване преди и след оптимизация на подаването на рудата в процеса на трошене са извършени ситови анализи с набор от сита 60, 35, 15, 10, 6.7, 4.75, и 3.35 mm. Зърнометричният анализ е проведен в технологичната лаборатория на ОФ Тораница. Извършено е опробване на вибрационно сито CVB302 на трите продукта от пресяването – хранване на сито, надситов продукт, който се явява като циркуляционен товар в схемата на трошене и подситов продукт, който представлява крайният натрошен продукт, постъпващ в бункерите за ситна руда, преди процеса смилане.

Схемата на трошене в ОФ Тораница е представена на фигура 1.

Фиг. 1. Линейна схема на трошене в ОФ Тораница

Резултати и дискусия

Работа на трошачно отделение преди оптимизация на хранването на рудата в процеса на трошене

От приемния бункер рудата с едрина от около 450 до 500 mm, чрез пластинчат питател с равномерни обороти на подаване, постъпва на първи стадий на трошене – едро трошене в челюстна трошачка СМД 110 с приемен отвор 900x1200 mm и широчина на разтоварващ отвор 130 mm. Посредством ГТЛ натрошената руда от първи стадий на трошене постъпва на втори стадий на трошене – средно трошене в конусна трошачка КСД 1750 с широчина на разтоварващ отвор 30 mm. Натрошената руда от втори стадий на трошене, чрез ГТЛ, постъпва на двуеково вибрационно сито CVB 302 с размер на отворите на горната пресевна повърхност 40x40 mm и размер на отворите на долната пресевна повърхност 15x40 mm. Вибрационното сито е двуеково с оглед по-висока ефективност на пресяването. Надситовият продукт, който се явява като циркуляционен товар, чрез ГТЛ постъпва в трети стадий на трошене – ситно трошене в конусна трошачка КМДТ 2200 с широчина на разтоварващия отвор 12 mm. Подситовият продукт от вибрационното сито чрез серия от ГТЛ-и постъпва в 2 броя междинни бункери за ситна руда с вместимост по 1000 тона всеки. Стелента на натрошаване за първи стадий на трошене е 2.4, за втори стадий на трошене е 3.5 и за трети стадий на трошене е 2.5. Общата степен на трошене (коэффициент на трошене) е 21.

Верижната схема на машините и съоръженията в трошачно отделение на ОФ Тораница са представени на фиг. 2.

Фиг. 2. Верижна схема на машини и съоръжения в трошачно отделение на ОФ Тораница.

Тъй като оборотите на задвижване на питателя са равномерни, в продължителни периоди от работата на трошачното отделение, подаваната руда е в по-голямо количество от необходимото, вибрационното сито и циркуляционният товар се претоварват и материалът, който се връща в конусната трошачка за ситно трошене също е в по-голямо количество. В този случай ефективността на пресяване с вибрационното сито се понижава.

За да се разтовари ситото и циркуляционния товар, се налага спиране на пластинчатия питател до намаляване на циркуляционния товар и разтоварване на вибрационното

сито. По този начин процесът на работа в трошачно отделение се нарушава и времето за работа на трошачно отделение се увеличава (около 7.5 часа на смяна).

За определяне ефективността на пресяване, бе проведено опробване на продуктите от вибрационното сито и извършен ситов анализ (Табл. 1).

Таблица 1. Ситов анализ на трите продукта от пресяването – захранване, надситов продукт и подситов продукт.

Клас, mm	Захранване	Надситов продукт	Подситов продукт
	Добив, %		
+60	0.0	6.6	0.0
-60 + 35	4.2	10.4	0.0
-35 + 15	49.3	65.7	5.4
-15 + 10	24.9	15.3	34.2
-10 + 6.7	6.1	0.1	19.6
-6.7 + 4.75	3.7	0.0	11.9
-4.75 + 3.35	2.4	0.0	9.1
-3.35	9.4	1.9	19.8
Общо	100.0	100.0	100.0

Въз основа на получените данни от ситовия анализ е построена зърнометрична характеристика на подситовия продукт от пресяването, представена на фигура 3.

Фиг. 3. Зърнометрична характеристика на подситов продукт от пресяването на вибрационното сито

На фиг.3 са представени стойностите в класовете „-15 mm” и „-10 mm” в подситовия продукт, съответно 94.6 % и 60.4 %. Построени са криви на сумарните добиви „по +” на трите продукта от опробването на вибрационното сито - захранване, надситов продукт и подситов продукт (Фиг. 4).

Работа на трошачно отделение след оптимизация на захранването на рудата в процеса на трошене

За подобряване ефективността на пресяване на вибрационното сито в ОФ Тораница, беше монтиран честотен преобразувател NIETZ тип AT20, 380 V, 3.7 kW, с цел регулиране оборотите на пластинчатия питател при захранването на рудата в процеса трошене, в зависимост от нейната едрина.

Фиг. 4. Криви на сумарни добиви „по +” на продуктите – захранване, надситов продукт и подситов продукт.

Схемата на трошене остава непроменена, като единствено се регулират оборотите на пластинчатия питател (Фиг. 5).

Фиг. 5. Вержна схема на машините и съоръженията в трошачно отделение в ОФ Тораница след монтиране на честотен преобразувател NIETZ тип AT20, 380 V, 3.7 kW

За определяне ефективността на пресяване, отново бе извършено опробване на продуктите от ситото – захранване, надситов продукт и подситов продукт. Данните от ситовия анализ са представени в таблица 2.

Таблица 2. Ситов анализ на трите продукта от пресяването след оптимизиране на захранването на рудата в процеса на трошене.

Клас, mm	Захранване	Надситов продукт	Подситов продукт
	Добив, %		
+60	3.0	5.4	0.0
-60 + 35	6.4	10.9	0.0
-35 + 15	25.6	41.5	0.0
-15 + 10	37.9	39.6	18.4
-10 + 6.7	9.5	1.7	21.2
-6.7 + 4.75	4.0	0.2	12.1
-4.75 + 3.35	3.5	0.1	10.3
-3.35	10.1	0.6	38.0
Общо	100.0	100.0	100.0

Въз основа на получените данни е построена зърнометрична характеристика на подситовия продукт, след регулиране на оборотите на пластинчатия питател (Фиг. 6).

Фиг. 6. Зърнометрична характеристика на подситов продукт от пресяването на вибрационното сито след регулиране на оборотите на пластинчат питател

На фиг. 6 са показани стойностите на подситовия продукт в класовете „-15 mm” и „-10 mm”, съответно 100.0 % и 81.6 %.

Построени са криви на сумарните добиви „по +” на трите продукта от пресяването – захранване, подситов продукт и надситов продукт (Фиг. 7).

Фиг. 7. Криви на сумарни добиви „по +” в продуктите – захранване, надситов продукт и подситов продукт след регулиране на оборотите на пластинчат питател.

За сравнение на ефективността на пресяване на вибрационното сито, са построени двете криви на подситовите продукти, постъпващи за последваща преработка на рудата, преди и след оптимизиране подаването на рудата в процеса на трошене (Фиг. 8).

От графиката се вижда, че след внедряване на честотния преобразувател за оптимизиране оборотите на пластинчатия питател, ефективността на пресяване се увеличава.

Фиг. 8. Ефективност на пресяване в подситовите продукти преди и след оптимизиране подаването на руда в процеса на трошене.

Изчислена е ефективността на пресяване по следната формула:

$$E = \frac{a-b}{a(100-b)} 10^4, \% \quad (1)$$

Където:

E – ефективност на пресяване, %,

a – количество материал в изходната руда,

b – количество материал в надситов продукт.

Получените резултати за ефективността на пресяването са представени в таблица 3.

Таблица 3. Ефективност на пресяване преди и след оптимизиране на захранването на руда в процеса на трошене.

Клас, mm	Ефективност на пресяване преди оптимизация [%]	Ефективност на пресяване след оптимизация [%]
-60 + 35	72.71	46.00
-35 + 15	69.14	46.89
-15 + 10	59.04	60.78
-10 + 6.7	88.77	92.84
-6.7 + 4.75	84.52	95.56
-4.75 + 3.35	79.21	95.47
-3.35	73.53	94.71

Получените данни показват, че ефективността на пресяване след оптимизиране подаването на рудата в класовете под 15 mm е по-висока, като в класовете под 10 mm тя е над 90 % (Табл. 3).

Технико-икономически показатели на трошачно отделение преди и след оптимизиране подаването на руда в процеса на трошене

- Установява се с около 41.5 % по-висока ефективност на пресяване на рудата с оптимизиране работата на пластинчатия питател, в сравнение с преди оптимизацията.

- Клас „-15.0 + 0.0 mm” натрошена руда, получаван с регулиране на оборотите на питателя представлява 100 %, докато преди регулиране на оборотите, той е 94,6% (Табл. 1, 2; Фиг. 3, 6).

- Клас „-10.0 + 0.0 mm” натрошена руда, получаван с регулиране на оборотите на питателя представлява 81.6 %, докато преди регулиране на оборотите, той е 60.4% (Табл. 1, 2; Фиг. 3, 6).
 - Времето за натрошаване на рудата с регулиране на оборотите на пластинчатия питател се съкращава от 7.5 на 5.5 часа на смяна, което довежда до по-нисък разход на електроенергия, както и възможност за отстраняване на дефекти и аварии през съответната смяна.
 - По-високата ефективност на пресяване на рудата с въведената оптимизация, чрез монтиране на честотен преобразувател на пластинчатия питател и регулиране на неговите обороти, оказва благоприятно влияние на следващите процеси по веригата – смилане и флотация, като се увеличава производителността на мелничното отделение, намалява се разходът на мелничния товар (стоманени топки с диаметър $\varnothing 90$ и $\varnothing 80$) и се постига по-добро разкриване на рудните минерали.
- Чрез внедряването на иновативна техника се постигнаха няколко технологични решения:
- Оптимизирано управление на подаването на руда, което регулира потока на материала, в зависимост от натоварването на ситото.
 - Оптимизация на зърнометричния състав на подавания материал, което намалява натоварването върху последващите процеси на обогатяване.

Изводи

Внедряването на иновативни технологии в процесите на трошене и пресяване подобрява ефективността на

обогатяване на минералните суровини. Постигнатите резултати показват, че оптимизацията на тези процеси повишава производителността на ОФ, като в същото време редуцира производствените разходи, допринася за устойчивото управление на ресурсите и минимизира загубите на метали в технологичните отпадъци.

Литература

- Мочев, Д., И. Григорова (2013). *Зърнометрична подготовка на суровините*. Изд. Къща “Св. Иван Рилски”, 419 стр., ISBN 978-954-353-204-9
- Мочев, Д., И. Григорова (2014). *Практикум по зърнометрична подготовка на суровините*. Изд. къща “Св. Иван Рилски”, 220 стр., ISBN 978-954-353-248-3
- Мочев, Д., И. Григорова (2015). *Въведение в теорията и практиката на рудоподготовка и преработка на минерални суровини*. Изд. къща „Св. Иван Рилски”, 418 стр., ISBN 978-954-353-274-2
- Andoh, P. Y., E. O. A. Acheampong, A. Agyei-Ageymang, P. O. Taiah, N. N. Andoh (2021). Optimizing the weight clogged of a vibrating screen during mining operations. *Journal of Science and Technology (KNUST)*, 39,.1&2, 10-23
- Balasubramanian, A. (2017) *Ore separation by screening*, Technical Report (Report number 2), 1-10. University of Mysore DOI: 10.13140/RG.2.2.14773.68325
- Terziyski, D., E. Aleksandrova, D. Kaykov. 2021. Possibilities for improving rock fragmentation in limestone quarries. *XVI International Conference of the Open and Underwater Mining of Minerals*, 6-10 September 2021, Varna, Bulgaria, pp. 32-36